

AQSHNING MARKAZIY OSIYODAGI STRATEGIYASI

Farmonov Muxiddin Uralovich

SamDU Tarix fakulteti 2-bosqich Magistranti

Annotasiya: AQSHning Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarining o'rnatilishi, AQSHning mintaqada 2015 yildagi C5+1 formulasi, 2019 yildan yangi strategiyaning yaratilishi, AQSHning Markaziy Osiyodagi O'zbekiston va Qozog'istonga bo'lgan alohida etibori.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, sovet ittifoqi, 2015 yil C5+1 formulasi, Tojikiston va Turkmanistonning Eron, Rossiya va Xitoy bilan yaqinlashishi, 2001 yil 11 sentabr voqealarida O'zbekiston AQSHni qo'llab quvvatlashi, Barak Obama davrida Markaziy Osiyo bilan aloqalar, AQSHning 2019 yilgi Markaziy Osiyodagi yangi strategiyasi.

Markaziy Osiyo - Osiyo qit'asining ichki qismidagi tabiiy mintaq. Maydoni 6 mln. km². Shimoliy va g'arbiy chekkasi Mongoliya, XXR bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi davlat chegarasigacha bo'lib, sharqi Katta Shinjon, janubi esa Tibet hududidagi Sangpo daryosi va Hind daryosining yuqori qismi bilan o'ralgan. Markaziy Osiyo dengiz sathidan ancha baland joylashgan.

Markaziy Osiyo deganda, Sovet ittifoqi parchalangandan keyin mustaqillikka erishgan beshta musulmon respublikalari: O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston respublikalari va bunda Afg'onistonni ham chetlab o'tib bo'lmaydi.

Sovetlar davrida bu hududga O'rta Osiyo va Qozog'iston atamasi qo'llanilgan, 1991 yilda bu besh respublika mustaqillikka erishgandan keyin ham O'rta Osiyo va Qozog'iston atamasi qo'llanishda davom etdi. 1992 yil bu besh respublika rahbarlarining rasmiy uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvda Markaziy Osiyo atamasini qabul qilishdi. Hozirda bu atama dunyo hamjamiyati tomonidan

ham qabul qilingan¹. Sovet Ittifoqidan keyingi mustaqillikning o'n yilligi davomida Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston iqtisodiy betartiblik va siyosiy repressiyalarni boshdan kechirdi. Natijada islom ekstremizmi kuchayib ketdi. Afg'onistonga yaqin joylashgan geografik joylashuvi tufayli Markaziy Osiyo davlatlari Bush ma'muriyatining e'tiborini o'ziga jalb qilgan edi. Bu esa ularga ma'lum moliyaviy resurslarni taqdim etdi. Qo'shma Shtatlar, o'z navbatida, ushbu mintaqadagi uzoq muddatli xavfsizlik manfaatlarini darhol harbiy bazalarga bo'lgan ehtiyoj bilan muvozanatlashi kerak.

AQSHning Markaziy Osiyo davlatlariga bo'lgan siyosatining ikkinchi bosqichi 2015 yil C5+1 formulasi qabul qilingunigacha bo'lgan davrni qamrab oladi.

O'zbekiston ko'p jihatdan Markaziy Osiyo mintaqasi uchun odatiy mamlakatdir. 11 sentyabrdan keyin birinchi prezidentimiz I.A.Karimov Amerikaning Afg'onistondagi harbiy operatsiyasida ajralmas bo'lish uchun juda ko'p harakatlarni amalga oshirdi. U AQSh harbiy-havo kuchlari ixtiyoriga harbiy bazalarni joylashtirdi va Bush ma'muriyati o'z navbatida O'zbekistonga yordamni 150 million dollarga yetkazishni taklif qildi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov vaqt o'tishi bilan Markaziy Osiyoda AQSh xavfsizligiga jiddiy tahdid tug'dirishi mumkinligini unutmazlik kerakligini aytib o'tgan. Bush ma'muriyati harbiy munosabatlarni davom ettirishni O'zbekistonda va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarida demokratik islohotlarni amalga oshirish bilan bog'lashga tayyor bo'lishi kerak. Ushbu davlatlar hududida yaratilgan harbiy bazalar Afg'onistondagi hozirgi operatsiyalar uchun qanchalik muhim bo'lmasin, amerikaliklar endi Markaziy Osiyo oxir-oqibat boshqa Afg'onistonga aylanib ketmasligi uchun choralar ko'rishdan manfaatdor. 2005 yil iyul oyi oxirida AQSH Mudofaa vaziri D. Ramsfeld Qirg'iziston va Tojikistonga tashrif buyurdi, shundan so'ng Bishkek Manasdagi aviabaza o'z faoliyatini davom ettirishini e'lon qildi va Tojikiston rahbariyati AQShning Afg'onistondagi harakatlarini qo'llab-quvvatlashini va terrorizmga qarshi kurashni davom ettirishini tasdiqladi .

¹ <https://uz.wikipedia.org> ochiq ensklopediya (04.03.2021 y)

Amerikaning Markaziy Osiyodagi siyosatining yangi bosqichining asosini savdo-sotiqni jadal rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar tashkil qilishi kerak. Markaziy Osiyo mintaqasi haqida gap borar ekan, afg'on muommosini chetlab o'tib bo'lmaydi. Afg'onistondagi o'n yarim yillik urush mintaqa xavfsizligiga o'chmas iz qoldirdi. Davom etayotgan mojaro, Markaziy Osiyo rahbarlari uchun tashqi xavfsizlikka oid eng muhim tashvishligicha qolmoqda. Markaziy Osiyo hukumatlari uzoq vaqtdan beri Afg'onistonning o'zini o'zgartira olish qobiliyatiga beparvolik bilan qarashadi va Markaziy Osiyoning janubiy chegarasi bo'ylab beqarorlik paydo bo'lishidan qo'rqishadi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari va Xavfsizlikka ko'maklashish xalqaro kuchlari (ISAF) tomonidan olib borilayotgan strategiyaga ishonchsizlik bilan qaraladi. Ushbu strategiya Tolibonning tayanchlari va mamlakat janubida to'plangan kuchlarga qaratilib, shimolni nisbatan qarovsiz qoldirdi. 2006 yilning yozida amerikalik harbiylar uchun kutilmagan Tolibon harakatining keskin faollashuvi qayd etildi va bu isyonchi sindikat deb atalmish (Tolibon va bir qator odamlar) o'rtasidagi ziddiyatning yangi bosqichi boshlandi. 2007 yilda AQSh ma'muriyati Afg'onistondagi vaziyat noqulay yo'nalishda rivojlanib borayotganini tan oldi va 2008 yil sentyabr oyida terrorizmga qarshi urushning Afg'oniston-Pokiston frontidagi harakatlar strategiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ldi. 2007 yilda o'sish 2008 yil Afg'onistondagi Amerika kontingenti va NATO kuchlarining soni 10 ming kishiga ko'pligi salbiy tendentsiyalarni qaytarish uchun yetarli emas edi².

Qozog'iston va Ostona bilan chegara va bojxona nazoratini takomillashtirish, ofitserlarni tayyorlash, qurolli kuchlarni qayta jihozlash va dengiz flotini rivojlantirish, Nunn-Lyugar dasturini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik. AQSh ma'muriyati Qozog'iston rahbariyatini maqtashni chetlab o'tmadi, balki Ostona Markaziy Osiyodagi yetakchisi ekanligini ham aniq tan oldi. 2006 yil may oyida Qozog'iston AQSh vitse-prezidentining ikki tomonlama munosabatlar tarixidagi ikkinchi tashrifi bilan taqdirlandi; 2006 yil sentyabr oyida N.A. Nazarboyev

² Вероника Кийвер "Интереси США в Центральной Азии" 2002 й. <https://www.dw.com> (12.03.2021 у)

Vashingtonga rasmiy tashrif buyurdi va Jorj Bushning ikkinchi prezidentlik davrida Oq uyda qabul qilingan mintaqadagi yagona davlat rahbari bo'ldi. 2007 yil oxirida Qozog'iston AQSh ma'muriyatidan katta siyosiy va ramziy "mukofot" oldi - Ostona 2010 yilda EXHTga rais bo'lishiga rozilik bildirdi³.

Obama ma'muriyati Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan siyosiy muloqotni faollashtirdi. 2009 yil aprel oyida AQSh Prezidenti sivilizatsiyalar alyansining Istanbul forumida ishtirok etib, Qozog'iston parlamenti yuqori palatasi raisi K.K. Tokayev bilan suhbatda bo'ldi. Tokayev bilan suhbatda B. Obama AQSh-Qozog'iston munosabatlari "strategik xarakterga ega" ekanligini tasdiqladi va Markaziy Osiyo, birinchi navbatda Qozog'istonga tashrif buyurishni rejalashtirayotganini e'lon qildi. 2009 yil may oyida Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Vashingtonga tashrif buyurgan bo'lsa, iyul oyida AQSh Davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muovini V. Berns boshchiligidagi AQSh davlat departamenti delegatsiyasi mintaqa davlatlariga safar uyushtirdi. O'zbekiston bilan munosabatlardagi inqirozni bartaraf etish Obama ma'muriyatining Markaziy Osiyo siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Davlat departamenti rasmiylari O'zbekiston rahbariyatiga Vashington "umumiy manfaatlar va o'zaro hurmatga" tayanib, Toshkent bilan "aloqalarni mustahkamlashga" va birgalikda "kelishmovchiliklarni ishlab chiqishga" tayyorligini aytdi; O'zbekiston rahbariyati, Obama administrationmuriyati tomonidan namoyish qilingan "demokratiyani yoyish siyosati bilan bog'liq" "pragmatizm" ni yuqori baholadi. O'zbekiston yana AQShga o'z havo hududidan Afg'onistonga harbiy yuklarni yetkazib berish uchun foydalanishga ruxsat berdi. O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy kadrlarni tayyorlash bo'yicha o'zaro aloqalarni tiklashni nazarda tutuvchi bitimni imzoladi. 2009 yil oxirida Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston birinchi yillik ikki tomonlama maslahatlashuvlarni o'tkazdilar, natijada 2010 yilga mo'ljallangan hamkorlik rejasi qabul qilindi, bu dastur, Amerika harbiy texnika va uskunalarni O'zbekistonga

³ Троицкий Ф.Е. "Политика США в Центральной Азии:Подходы второй администрации Д.Ж.Буша и Б.Обами".2011 й .Том 2, N 4(6) С-65,66

yetkazib berishni qayta tiklashni nazarda tutadi. . "Xorijiy harbiy moliyalashtirish" va terrorizmga qarshi kurashda va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishda o'zaro aloqalarni kengaytirish. Afg'onistonda harakat strategiyasini qaror qilib, Vashington 2009 yil dekabr oyining o'rtalarida Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan siyosiy maqsadlarni ishlab chiqdi. Umuman olganda, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida mintaqaviy integrasiyalashuv AQSh siyosatining uzoq muddatli maqsadi bo'lib kelgan⁴.

2011 yil fevral oyida Toshkentda O'zbekiston va AQSH o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy hamkorlikning keng doirasidagi aloqani rivojlantirish istiqbollari bo'yicha maslahatlashuvlar bo'lib o'tdi. 2012 yil 26 iyulda AQSh Davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Bleyk AQShning O'zbekiston bilan hamkorligini keng ko'lamlilik xavfsizlik masalalari bo'yicha kengaytirishga tayyorligini e'lon qildi. O'zaro aloqalar tafsilotlari R. Bleykning 2012 yil avgust oyida Toshkentga tashrifi chog'ida muzokaralar mavzusiga aylandi⁵.

AQSH Qirg'iziston bilan munosabatlarda ham shunday sxemaga amal qiladi. 2010 yil may oyida Vashington bu davlatga KXShT tinchlikparvar kuchlarini kiritish ehtimoliga ehtiyotkorlik bilan qarshi chiqdi. Bu Qirg'iziston rahbariyatining AQSh bilan aloqalarni mustahkamlash istagiga sabab bo'ldi. NATOning "Manas" harbiy bazasi 2011 yil dekabr oyida 2014 yil dekabrigacha ishlaydigan tranzit markazi maqomini oldi.

Vashingtonning Tojikiston bilan o'zaro munosabatlar istiqbollari unchalik aniq emas. Obama ma'muriyati bu mamlakat bilan muloqot o'rnatishga harakat qilmoqda. Hozircha Tojikiston Rossiyaning Markaziy Osiyodagi ustuvor sherigi bo'lib qolmoqda. Dushanbe Rossiyaning KXShTni kuchaytirish bo'yicha takliflarini qo'llab -quvvatlaydi.

⁴ O'sha asar C-70,71

⁵ Алексей Фененко Центральноазиатская стратегия Обами 2012 yil 14avgust. <https://russiancouncil.ru> (25.09.2021 yil)

AQSHning Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarining uchinchi bosqichi 2016 yildan hozirgi kungacha bo'lgan hamkorlikni o'z ichiga oladi.

Donald Tramp hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng, Markaziy Osiyoda avvalgilarining siyosatini darhol o'zgartirmadi. 2018 yildan boshlab Trampning mintaqadagi harakatlari o'zgarib boshladi. Tramp AQShning Markaziy Osiyo mamlakatlariga yangi elchilarini tayinladi, Qozog'iston va O'zbekiston bilan "strategik sheriklik" ni mustahkamladi va Markaziy Osiyoning beshta mamlakati va AQSh o'rtasidagi muloqot va hamkorlik platformasi "C5 + 1" formatida muhokama qilingan mavzularni kengaytirdi. D.Tramp AQShning mintaqadagi tashqi siyosatining davomiyligi saqlanib qolmoqda. Obama ma'muriyatining strategiyasida ko'rsatilgan vazifalar biroz o'zgartirilgan shaklda Tramp strategiyasiga "ko'chib o'tdi", deyishimiz mumkin. Strategiyada keltirilgan barcha boshqa yo'nalishlar - mintaqadagi terroristik tahdidlarni kamaytirish, Amerika sarmoyalari orqali mintaq va AQSh o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, Markaziy Osiyo davlatlarining suvereniteti va mustaqilligini qo'llab-quvvatlash va mustahkamlash⁶.

2019 yilning 22 sentabrda AQSH davlat kotibi Mayk Pompeo Nyu-Yorkda, BMT bosh Assembeleyasining yillik sessiyasi boshlanish arafasida, Markaziy Osiyoning besh davlati rasmiylari bilan uchrashdi. C5+1 uchrashuvida AQSH Markaziy Osiyo bo'yicha 2019-2025 yillarga mo'ljallangan yangi strategiyani e'lon qildi. Mintaqa davlatlarining mustaqilligini mustahkamlash, Afg'onistonning Markaziy Osiyoga integratsiyasi va inson huquqlari sohasidagi islohotlarga ko'maklashish uning asosiy tamoyillaridan hisoblanadi.

AQSHning mintaqadagi yangi strategiyasi quyidagi olti tamoyilni o'z ichiga oladi:

1. Markaziy Osiyo davlatlarining ham alohida- alohida, ham butun mintaq sifatida suverenitet va mustaqilligini qo'llab- quvvatlash va mustahkamlash. AQSH mahalliy hokimiyat organlarining demokratik institutlarni mustahkamlash va iqtisodiy taraqqiyotni yuksaltirish bo'yicha say harakatlarni qo'llab-quvvatlash

⁶ <https://www.ritmearasla.org> (24.09.2021 y)

uchun dasturiy yordamlarni taqdim etadi va o'zining mintaqadagi diplomatic ishtirokini oshiradi

2. Markaziy Osiyoda terroristik tahdidlarni kamaytirish. Mintaqa hamjamiyati ekstrimistik g'oyalarga chidamlilik qobiliyatini ishlab chiqishi, uning hududi esa terroristlar uchun boshpana vazifasini bajarmasligi kerak.

3. Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish uchun yordam ko'rsatish va ularni kengaytirish. AQSH Afg'onistonning xavfsiz va barqaror bo'lishi Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari uchun asosiy ustivor maqsad ekanini va mojarolarga chek qo'yishi mumkin bo'lgan tinchlik jarayonida har kimning muhim ro'l o'ynashini tan oladi. Qo'shma Shtatlar Afg'oniston bilan bog'liq iqtisodiy va tijoriy aloqalarni rivojlantirish hamda musulmon ko'pchilikka ega bo'lgan davlatlarni barqaror boshqarish modelini ishlab chiqishda Markaziy Osiyo davlatlariga yordam ko'rsatadi.

4. Markaziy Osiyo va Afg'oniston o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish. Markaziy Osiyo davlatlari mintaqaviy barqarorlikka bevosita hissa qo'shadigan energiya, iqtisodiyot, madaniy, savdo va xavfsizlik sohalari orqali Afg'oniston bilan yaqin aloqalarni rivojlantirishi kerak.

5. Qonun ustivorligini va inson huquqlarini hurmat qilishni qo'llab-quvvatlash. Saylovlar, shaffof siyosat, qonun ustivorligi va inson huquqlarini hurmat qilish yo'li bilan fuqarolar, inklyuziv siyosiy tizimlarning jiddiy ishtirokini taminlash orqali Markaziy Osiyo davlatlari barqarorligini mustahkamlash.

6. AQSHning Markaziy Osiyoga sarmoyalarini jalb qilish. Markaziy Osiyodagi qulay ishbilarmonlik muhiti AQSH kompaniyalarini jalb qiladi va rivojlanishning yanada kengroq maqsadlariga erishishga yordam beradi⁷.

2020 yil 3-fevrali kuni O'zbekiston poytaxti Toshkentda "C1+5" formatida Tashqi ishlar vazirlari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Besh yildan beri bo'lib kelayotgan ushbu yig'ilishda AQSh, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston Tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Unda AQShning Markaziy Osiyo

⁷ AQSH Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasini taqdim etdi. 2020 yil 6 fevral <https://www.gazeta.uz> (15.04.2021 y)

Respublikalari bilan bo'lgan munosabatlari, elektr energiya, mintaqaviy xavfsizlik, xalqaro terror va ekstremizmga qarshi kurash, chegara xavfsizligi, Afg'oniston muammosi masalalari tilga olindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatga tashrif uyushtirgan AQSh Davlat kotibi Mike Pompeoni qabul qildi.

Shavkat Mirziyoyevning prezident bo'lishi bilan O'zbekistondagi o'zgarishlarni o'z foydasiga o'zgartirish maqsadida AQSh so'nggi yillarda Toshkent yetakchiligi bilan yaqindan hamkorlik qilishga alohida e'tibor qaratmoqda. Yaqinda Mike Pompeo koronavirusga qarshi kurashda O'zbekistonga yordam berishlarini e'lon qildi. Mike Pompeoning mintaqaga bo'lgan tashrifi AQShning 2019-yilda qabul qilingan Markaziy Osiyo strategiyasini mustahkamlashdir. AQSh mintaqada davlatlarining yanada mustaqil va demokrat bo'lishi tarafdori. Xavfsizlik va iqtisodiy aloqalarning rivojlantirilishi ham strategiyaning muhim mavzularidan biridir. AQSh Afg'onistondagi yukini yengillashtirish uchun Markaziy Osiyo mamlakatlarining masalaga aralashishni xohlaydi. Xitoy va Rossiyani o'rab olish uchun ham Turkistonning strategik o'rni Washington uchun muhimdir. Rossiya va Xitoyning kuchi va ta'siri AQSh uchun asosiy tahdid sifatida qabul qilinadi.

Jozef Bayden Demokratik partiyaning eng tajribali siyosatchilaridan biri. Aynan hokimiyatga kelish davrlarida nafaqat AQSHda butun dunyoni koronavirus kasalligi qamrab olgan edi. Jozef Baydenning ko'p yillik tajribasi, shubhasiz, koronavirus, ishsizlik va irqiy ziddiyatlarga qarshi kurash kabi o'tkir ichki siyosat masalalarini hal qilishda qo'l keladi. Shu nuqtai nazardan, u federal niqob rejimini joriy etish, ijtimoiy distantatsiya va koronavirusga qarshi kurash rejasini ishlab chiqish tarafdori ekanligi ma'lum. Jozef Bayden AQShning boshqa prezidentlari singari, uzoq siyosiy faoliyati davomida hech qachon Markaziy Osiyo mintaqasida bo'lmagan. Shu bilan birga, saylov kampaniyasi davrida Markaziy Osiyo mintaqasi yoki uning alohida respublikalari muhokama yoki qizg'in bahs-munozaralar mavzusi bo'lmadi. Qozog'iston va O'zbekiston bilan munosabatlarni mustahkamlash istagi mintaqaviy muloqotdan ustun turadi. Amaliy qadamlar shundan dalolat beradi - 7 yanvar kuni AQSh, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida besh yil ichida xususiy

loyihalar uchun 1 milliard dollargacha mablag 'jalb qilish niyatida Markaziy Osiyo investitsiya sherikligi tashkil etilganligi e'lon qilindi. Qozog'iston mintaqadagi eng yirik savdo sherigi (yiliga qariyb 2 milliard dollar) bo'lib qolgan holda, Baydenning yangi ma'muriyati davrida o'z pozitsiyasini saqlab qoladi. Xavfsizlik masalalarida Afg'oniston mavzusi, shuningdek mintaqaviy rahbar tufayli O'zbekistonning o'rni oshadi ⁸.

“AQSH ning Markaziy Osiyo ishlarida muvafaqiyatli ishtirok etishi bizning milliy xavfsizligimiz mafaatlarini ta'minlashga va chet elda vatanimiz, fuqarolarimiz va manfaatlarimizni himoya qilishga yordam beradi”,-deyiladi strategiyada. “Barcha besh mamlakat bilan yaqin munosabatlar va hamkorlik AQSH qadryatlarini targ'ib qilishga yordam beradi va mintaqadagi qo'shnilar ta'siriga qarshi turishini ta'minlaydi. Amerika biznesi uchun imkoniyatlarning kengayishi mintaqadagi iqtisodiy farovonlikni oshiradi, shuningdek, Qo'shma Shtatlarda ish bilan ta'minlash va sanoatni rivojlantirishga yordam beradi”⁹

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Markaziy Osiyo davlatlari 1991 yil o'z mustaqilliklarini qo'lga kiritgach AQSH Markaziy Osiyo davlatlariga etibor bera boshladi. AQSHning mintaq bilan munosabatlari 1992 yildan yo'lga qo'yildi. 2015 yil AQSH rahbarlikdagi Markaziy Osiyo davlatlarini o'z ichiga olgan C5 + 1 hamkorlik formati imzolangandan keyin ayniqsa munosabatlar yanada mustahkamlandi. AQSH prezidenti Bil Klinton davrida yo'lga qo'yilgan munosabatlar J. Bush, B. Obama, D. Tramp va J. Bayden davrlarida ham munosabatlar uzilmadi aksincha rivojlanib bordi. 2020 yilda AQSH Markaziy Osiyo davlatlariga ko'rsatgan moliyaviy yordami ikki o'rtadagi hamkorlikni yanada mustahkamladi.

⁸ Политолог Акматалиева А “ Политика США в Центральной Азии при администрации Джозефа Байдена” Bishkek 2021 yil 10 fevral <https://cabar.asia> (12.03.2021 y)

⁹ AQSH Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasini taqdim etdi .2020 yil 6 fevral <https://www.gazeta.uz> (15.04.2021 y)

Adabiyotlar ro'yxati

1. Троиский Ф.Е “Политика США в Центральной Азии:Подходы второй администрации ДЖ.Буша и Б.Обами”.2011 й .Том 2
2. Вероника Кийвер “Интереси США в Центральной Азии”2002 й.
<https://www.dw.com>.
3. Политолог Акматалиева А “Политика США в Центральной Азии при администрации Джозефа Байдена”Bishkek2021 yil 10 fevral
<https://cabar.asia>
4. AQSH Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasini taqdim etdi .2020 yil 6 fevral <https://www.gazeta.uz>
5. Алексей Фененко Центральноазиатская стратегия Обами 2012 yil 14avgust.
<https://russiancouncil.ru>